

CHIZMACHILIK FANINI O'QITISHDA DIDAKTIK TOMOYILLAR ASOSIDA TASHKIL ETISH

Achilov Nurbek Norboy o'g'li¹, Abdulaxayeva Sabina Muxidinovna²

¹P.f.f.d (PhD) dotsent v.b, CHDPU talabasi²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17430193>

Annotatsiya. Chizmachilik darsini o'qitish asosida didaktik tamoyillar va o'qitish metodlari haqida fikrlar berilgan va ko'rsatib o'tilgan. Hozirgi kunda dars samaradorligi va uning sifatini oshirish uchun albatta tamoyillar o'tish metodlaridan keng foydalanish zarur bo'ladi. Shuning uchun ham bu maqolada shu masallalarga to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: didaktika, tamoyil, chizmachilik, grafika, ko'rgazmali qurollar, geometrik chizmachilik, proyeksion chizmachilik,

Аннотация. На основе преподавания дисциплины «Черчение» рассмотрены дидактические принципы и методы обучения. В настоящее время для повышения эффективности урока и его качества необходимо широко использовать принципы и методы обучения. Поэтому в данной статье уделено внимание именно этим вопросам.

Ключевые слова: дидактика, принцип, черчение, графика, наглядные пособия, геометрическое черчение, проекционное черчение.

Annotation. Based on the teaching of the "Technical Drawing" discipline, didactic principles and teaching methods are discussed and highlighted. Nowadays, to enhance lesson effectiveness and quality, it is essential to widely apply teaching principles and methods. Therefore, this article focuses on these issues.

Keywords: didactics, principle, technical drawing, graphics, visual aids, geometric drawing, projection drawing.

Hozirgi zamon o'qituvchilari o'quv-tarbiya ishining sifati va samaradorligini kundankunga oshirib borish shart. O'quvchilarning bilimga qiziqishini rivojlantirib, ularning o'z bilimi ko'nikma va malakasini mustaqil ravishda to'ldirib borishiga erishish lozim. Bu masalalarni amalga oshirishda dars berish jarayonida o'qitishning didaktik tamoyillariga qat'iy ravishda amal qilish zarurdir, ana shundagina yuqoridagi vazifalarni amalga oshirish uchun zarur shart-sharoit yaratiladi. Didaktik tamoyillar o'qitishning ilmiy asoslaridir.

1. O'qitishning ilmiylik tamoyili. O'qitishning ilmiylik tamoyili o'quvchilarga chizmachilik kursining planimetriya va chizma geometriyaning ilmiy metodlariga asoslangan qoidalarini o'zlashtirishni taklif qiladi. Geometriya darsida olingan bilimlar o'z navbatida chizmachilik darslarida umumlantiriladi va ma'lum darajada boyitiladi.

Bilimlarni o'zlashtirishda o'rganayotgan fanlarni buzmasdan to'g'ri qabul qilish. Chizmani bajarish va o'qishda GOST qoidalarini bilishlari shartdir, bu esa ilmiy printsipting birinchi talabidir.

2. Izchillik tamoyili bo'yicha o'quvchilar bilimlarining har bir qismi avval yaxshi o'zlashtirilgan bilimlarga asoslanadigan mustahkam o'zlashtiriladi. Agar bilim o'qituvchi tomonidan qat'iy sistemada berilsa va har bir keyingi ilmiy tushuncha oldingisidan kelib chiqsa oldingi tushunchalar esa keyingi tushunchalar o'z rivojini topsa, faqat shu vaqtdagina bilimlar

ongli va mustahkam o‘zlashtiriladi. Grafik bilimlarni o‘zlashtirishning izchilligi o‘quvchilarning bilim saviyasini ham qobiliyatini ketma-ket rivojlanishini ham ta‘minlaydi. Izchillik tamoyili chizmalarni o‘qish uchun chizmalar tanlash o‘qituvchidan mohirlikni va pedagogik jihatdan to‘g‘ri chizmalarni tanlashni talab qiladi.

3. O‘qitishda onglilik va faollik tamoyili. O‘quvchilarni chizmachilik darslarida bilimlarini ongli ravishda o‘zlashtirishga o‘rgatish o‘qituvchining asosiy vazifalaridan biridir. O‘qitishda o‘quvchilarning faollik va onglilik tamoyili, chizmachilik bo‘yicha o‘rganilayotgan materialni yaxshi tushunilishi va anglanilishi o‘quvchilar chizmalarini o‘qish va chizish protsessida geometrik yasashlarning ma‘nosiga yetishlarini predmet chizmasi bo‘yicha uning yaqqol tasvirini ko‘ra bilishni talab qiladi. O‘quvchilarning o‘rganilayotgan materialga ongli qarashlari va uni faol qabul qilishlariga erishishda, ularning yosh xususiyatlarini ham hamma vaqt hisobga olish mumkin.

4. O‘qitishning ko‘rsatmalilik tamoyili. Bu tamoyilda chizmachilik darslarida ma‘lum tasavvur va tushunchalar hosil bo‘lsin. Bu o‘rganilayotgan predmetlar va moddiy dunyo hodisalari yoki ularning tasavvurlari bilan jonli aloqa qilish orqali amalga oshiriladi. O‘quvchilar tomonidan bilim o‘zlashtirishning ta‘minlaydigan ko‘rsatmalilik prinsipi didaktikada allaqachon ishlab chiqilgan va unga Yan Amos Komenskiydan bu tamoyil hozirgi kungacha yangi mazmunga ega bo‘lgan hamma pedagoglar tomonidan qo‘llab kelinmoqda.

Chizmachilik o‘qitishda bu tamoyil birinchi darajali ahamiyatga ega, chunki chizmachilik, geometriya kabi fazoda har xil predmetlarning shaklini, o‘lchamlarini o‘zaro joylashuvini o‘rganadi.

Ko‘rsatmalilik tamoyili o‘quvchilarning bilimlar bilan qurollantirishni talab qiladi, chizmachilik bo‘yicha olinadigan bilimlarni yaxshi o‘zlashtirishga yordam beradi. Chizmachilik darslarida ko‘rsatmali qurollar bilan ishlash metodikasi turlichadir. Ko‘rsatmali qurollar yangi mavzuni bayon etishda va uni takrorlashida, mustahkamlashda ham o‘qitish vositasi ekani nazarda tutish zarur.

5. O‘quvchilarning bilimlarini mustaqil o‘zlashtirish tamoyili. Bu tamoyil chizmachilik o‘qitishni o‘quvchilar oldin o‘tilgan materialni yodiga tushurib va undan o‘quv ham amaliy maqsadlarda foydalaniladigan qilib tashkil etish zarurligi bilan ifodalanadi. O‘quvchilarning bilimlarini nuqta o‘zlashtirish ko‘pincha o‘quvchilarga o‘tilgan o‘quv material metodikasiga, o‘quvchilarning faolliligiga ularning o‘qish jarayonida uchraydigan hamma qiyinchiliklarning yengish istaklariga bog‘liqdir.

Bilimlarning mustahkamligi GOSTning ayrim qoidalarini va ba‘zi ta‘riflarini ongi esda tutishi bilan erishiladi. Komenskiy - yaxshi tushunilgandan boshqa hech nimani yodlab olishni majbur qilib bo‘lmaydi - deb tasdiqlaydi.

O‘quvchilarning bilimlarini yanada puxta bilishi uchun, ular oldingi o‘tilgan materiallarga tayanish kerak. Chizmachilik darslarida takrorlash metodikasi o‘qitish jarayonida foydalaniladigan turli ko‘rsatmali qurollardan foydalanish mumkin.

6. O‘qitishning tushunarlik tamoyili. Tushunarlik tamoyili o‘qitishning mazmun va metodlari o‘quvchilarning yosh xususiyatlari va darajasiga mos kelishini talab qiladi. O‘qitish tamoyillari o‘qitish qoidalarini ham o‘z ichiga olishi bunday elementlar didaktik qoidalar:

- 1) osondan qiyinga;
- 2) ma‘lumdan noma‘lumga
- 3) oddiydan murakkabga.

Birinchi qoida osondan qiyinga - 8 sinfda o'quvchilar geometrik ham proeksion chizmachilikdan avval oddiy grafik masalalarni yechib keyin ancha qiyinroq masalalarga o'tiladi.

Ikkinchi qoida – ma'lumdan noma'lumga o'qituvchidan yangi materialni bayon qilishdan oldin o'rganilgan mavzuga tayanishni talab qiladi.

Uchinchi qoida - oddiydan murakkabga -o'quvchilar oldin oddiy keyin esa o'rganilgan masalani o'zlashtirishni talab qiladi. Masalan proeksion chizmachilik asoslaridan yetarli mustahkam bo'g'im bo'lmasa, yig'ish chizmalarini o'qish va ularni detallar bilan shug'ullanishi mumkin emas.

O'qitish metodi tushunchasi shu vaqtgacha murakkab tushunchalardan biri bo'lib kelmoqda. Pedagogikada aniq bir to'xtamga kelinmagan bo'lsada, ko'pchilik didaktlar o'qitish metodini o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatini tashkil qilish usuli sifatida tan olmoqda.

Metod grekcha so'z bo'lib tekshirish, usul degan ma'noni bildiradi. Ta'lim jarayonida metod ma'lum o'quv-tarbiya maqsadlariga erishishda o'zaro bog'langan o'qituvchi va o'quvchi faoliyatini tartiblashtirgan usul sifatida namoyon bo'ladi. Shu nuqtai nazardan qaralganda har bir o'qitish metod o'qituvchining o'rgatuvchilik ishi bilan o'quvchilarning faol o'quv-bilish faoliyatini tashkil qilishni o'z ichiga oladi.

Shunday qilib o'qitish metodi deyilganda o'qituvchining o'qitish usullari va o'rganilayotgan materiallarni o'zlashtirishga yo'naltirilgan turli didaktik vazifalarni hal qilishda o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatini tashkil qilish tushuniladi.

O'qitish metodini tanlash o'quv materialining mazmuni, dars mavzusiga bog'liq. Metodni tanlashda bilim manbai va eng yaqin didaktik maqsadlarga amal qilinadi.

O'qituvchining og'zaki hikoya qilib tushuntirishi.

Chizmachilikda ko'p darslar o'qituvchining og'zaki tushuntirishidan boshlanadi. Shu metod yangi mavzuni tushuntirishda ko'rgazmali qurollarni namoyish qilish bilan birgalikda olib boriladi

O'qituvchining yangi mavzuni tushuntirishi natijasida darsda olingan bilimning amaliy ahamiyatini ochib berishi va ularning hayotdagi zaruriyatini tushuntirish lozim.

Kuzatish. Bunda o'quvchining ob'ektini biroq maqsad ostida yo'nalitirilgan faol va tashkillashgan idroki tushuniladi

Masalan, o'quvchi qo'lga berilgan detalni geometrik sirtlarga ajrata olishi, qismlar nisbatini ko'ra olishi, asosiy va bosh ko'rinishini tanlash olishi v.h.

Taqqoslash. Taqqoslash deyilganda bir xil narsalardagi farqlar va har xil narsalardagi umumiy tomonlarni aniqlash tushuniladi.

Bu metod chizmachilikda quyidagi masalalarni yechishda namoyon bo'ladi:

1. Geometrik jismlarni umumiy va va farqli tomonlarini aniqlash;
2. Tasvirlash usullarini taqqoslab, ularning farqini aniqlash;
3. Chizmalarni ularning ko'rgazmali tasvirlari bilan taqqoslab ular orasidagi moslikni aniqlash.

Modellashtirish. Bu metod orqali o'quvchining chizmachilik bo'yicha zarur bilim, ko'nikma va malakani o'zlashtirishiga erishiladi. Bu metod o'quvchining fazoviy tasavvurini va fikrlash faoliyatini rivojlantirishda katta rol o'ynaydi. Modellashtirish plastilin, loy, karton, penoplast va sim yordamida amalga oshirilishi mumkin.

Chizmachilik o‘qitish metodlariga mashqlar, sinov taxtasida ishlash, ko‘rgazmali qurollarni o‘qituvchilik namoyish qilish singari plakatlar kirmaydi, chunki bularning hammasi turli o‘quv metodlarida ishlatiladigan o‘qituvchi va o‘quvchilarning o‘quv faoliyati turlaridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Achilov Nurbek Norboy o‘g‘li (2020). The use and importance of the three-dimensional features of the auto cad program in drawing projects in public schools. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8 (3) Part II, 189-192.
2. Kukiev, B., O‘g‘li, N. N. & Shaydulloyevich, B. Q. (2019). Technology for creating images in autocad. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 7 (12), 49-54.
3. Achilov Nurbek Norboy o‘g‘li (2020). Pedagogical and psychological fundamentals of formation of space imagination and creative ability in students. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8 (4), Part II, 38-40.
4. Achilov N.N (202). CHIZMACHILIKDA ODDIY QIRQIMLAR BAJARISH ORQALI O‘QUVCHILARNING FAZOVIY TASAVVURINI SHAKLLANTIRISH. *Муғаллим ҳам ўзлуксиз билимлендириў илимийметодикалық журнaли №2 ISSN 2181-7138*
5. Xalimov Moxir, Achilov Nurbek, Bekqulov Qu drat, Xo‘jaqulov Elbek, Ko‘kiyev Boburmirzo CHIZMACHILIK VA CHIZMAGEOMETRIYA FANLARIDA BURCHAK TOPISHNING BAZI USULLARI
6. Xalimov Moxir, Achilov Nurbek, Bekqulov Qu drat, Xo‘jaqulov Elbek, Ko‘kiyev Boburmirzo (2020). CHIZMACHILIK VA CHIZMAGEOMETRIYA FANLARIDA BURCHAK TOPISHNING BAZI USULLARI. *Физика математика фанлари журнaли*, 4(1), 47-52.
7. Achilov, N. N. O. (2020). Maktablarda chizmachilik darslarini o‘qitish metodlari va ularni tashkil qilish prinsiplari. *Academic research in educational sciences*, (3), 280-286.
8. Achilov, N. N. (2020). Develop students' spatial imagination by making simple cuts in drawing. *Муғаллим ҳам ўзлуксиз билимлендириў илимийметодикалық журнaли № 2 2020 ISSN 2181, 7138*.
9. Achilov, N. N. (2022). BO‘LAJAK PEDAGOGLARNING KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISH USULLARI. *Academic Research in Educational Sciences*, 3(6), 650–654.
10. Achilov Nurbek Norboy ugli (2021). THE USE OF SIMPLE CLIPPINGS TO FORM A SPATIAL IMAGE. *"Экономика и социум"*, 10(89), 1307-1312.